

“ФЛЕГМЕН” ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИ ВА “ФЛЕГМЕН-СИП” КАПСУЛАЛАРИНИ ЭЛЕМЕНТ ТАРКИБИ ТАҲЛИЛИ

Матазимов М.Т.

Сидаметова З.Э

Олимов Н.Қ

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон Республикаси

e-mail: m.t.matazimov@gmail.com, tel: (90)966-06-49

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184789>

Долзарблиги: Инсон организмнинг кўпгина қисми - 60 % сувдан, 34 % органик моддалардан ва 6 % ноорганик моддалардан иборатлиги ҳаммага маълум. Углерод, водород, кислород, шунингдек сув, фосфор ва олтингугурт - инсон организмини ташкил этувчи асосий элементлардир.

Тадқиқотнинг мақсади: “Флегмен” қуруқ экстракти кули таркибидаги элементларни ўрганиш таҳлилини натижалари баён этилмоқда. Инсон организмда анорганик моддалардан 22 та элемент, жумладан: Ca, O, P, Na, Mg, S, B, Cl, K, N, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Si, J, F, Se, Br ларни бўлиши шартлигини инобатга олиб элемент таҳлили олиб борилди. Изланиш объекти сифатида “Флегмен” қуруқ экстракти ишлатилди. Тажрибалар Agilent Technologies компаниясининг ICP-MS AT 7500a (АҚШ) индуктив боғланган плазмали масс-спектрометрда амалга оширилди. Ушбу асбоб Д.И. Менделеевнинг даврий жадвалидаги 70 дан ортиқ элементларини бир вақтда тезкор сифат ва миқдорий таҳлил қилиш имкониятига эга.

Усул ва услублар: “Флегмен” седатив қуруқ экстрактининг элементлар таркибини ўрганиш учун оғирлиги 0,1 г бўлган аналитик намуна силлиқ қопқоқли тефлон идишга солинди, ичига 7 мл 75% нитрат кислота эритмаси қуйилди ва 3,0 мл 30% водород пероксиди эритмаси қўшилди. Намликни учириниш учун микротўлқинли — Milestone компаниясининг “Ethos D Microwave Labstation” русумли печда, берилган микротўлқинли қуввати 0 дан 600 Вт гача бўлган, реакция муҳити ҳароратини ўзгартириш 0 дан 225°C гача беш босқичли дастурлаш орқали амалга оширилди. Намунанинг аниқ миқдори 100 мл ҳажмли ўлчов колбасига ўтказилди ва “MilliQ” тизими томонидан тайёрланган деионланган сув билан белгигача келтирилди. Олинган эритма тўғридан-тўғри AT ICP-MS AT 7500a асбобида индуктив боғланган плазмали масс-спектрометрия усулида таҳлил қилинди.

Натижалар: “Флегмен” қуруқ экстракти таркибида 39 та элемент аниқланган. Бу элементлардан калций, магний, калий, натрий ва хлор ионлар ҳолида хужайра таркибига кириб, ҳаётини муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг хужайра таркибидаги миқдори фоизни ўндан ва юздан бир қисми билан ҳисобланади. Флегмен” тинчлантирувчи қуруқ экстрактида хлор, фосфор, бром, натрий, хром, титан, рух, стронций каби макроэлементлар энг кўп миқдорда аниқланди. “Флегмен” қуруқ экстракти таркибидаги тинчлантирувчи таъсирга эга ва стресс таъсирини енгиллаштирувчи калций макроэлементи 9,769 мкгни ташкил этди. “Флегмен-СИП” капсуласи таркибидаги тинчлантирувчи таъсирга эга ва стресс таъсирини енгиллаштирувчи калций (8,500 мкг), магний (3,450 мкг), бром (31,40 мкг) элементлари ташкил этди.

Хулосалар: Илк бор “Флегмен” қуруқ экстракти ва “Флегмен-СИП” капсулаларида инсон учун зарур бўлган макро ва микроэлементларнинг миқдорий таҳлили

ўтказилди. Таҳлил натижаларига кўра, субстанция таркибидаги темир, бор, рух ва мис каби элементларнинг миқдори нисбатан юқорилиги намоён бўлди. Макроэлементлардан калий элементи энг юқори кўрсаткич (0.004334%)ни ташкил этди. Миқдорий таркиби бўйича калийдан кейинги ўринларни магний, кальций, фосфор ва натрий каби элементлар эгаллади. Бу эса ўз навбатида седатив таъсирга эга «Флегмен» қуруқ экстрактни тўғри технология асосида олингани ва субстанциянинг озуқавий қиймати юқорилигидан далолат беради.

References:

1. Samsonova O.E., Malikova I.V., Fedotova N.N., Nadein O.N., Sudakova N.V. Frontal elemental analysis as a quality criterion for plant raw materials. Vestn. Sev.-Kavk. Fed. Univ., 2015, vol. 48, no. 3, pp. 35–37
2. <https://www.muayene.org/ru/kantitatif-element-kimyasal-analizleri-287>
3. <https://xumuk.ru/organika/04.html>